

ҒЎЗА МАЙДОНЛАРИДА УЧРАЙДИГАН БЕГОНА ЎТЛАР ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Анваржон Хайдаров

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти Фарғона филиали катта илмий ходими

Аҳаджон Жамолов

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти Фарғона филиали катта илмий ходими

Аброржон Эргашев

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти Фарғона филиали тадқиқотчи

Аннотация: Бегона ўтлар ғўза ҳосили ва унинг сифатига салбий тасир кўрсатади. Бегона ўтлар тупроқдан сувни ва озуқа моддаларни ғўзага нисбатан кўп ўзлаштириши ҳисобига ғўзага озуқа моддалар кам етиб боради. Бундан ташқари бегона ўтлар ҳар хил касаллик ва зараркунандаларнинг оралиқ хўжайини бўлиб хизмат қилади. Бегона ўтлар ҳосилни йиғиб олишда ҳам қийинчиқлар туғдиради.

Калит сўзлар: Бегона ўтлар, уруғ, серуруғлик, тарқалиш, бир уруғ паллали, икки уруғ паллали, кам йиллик, кўп йиллик, зарар, қарши кураш, гербицидлар.

Бегона ўтлар далаларда кишлок хўжалиги экинлари ичида, далалар атрофида, экин экиладиган бўш ерларда, ариқлар ва йўллар бўйларида, уйларга яқин ва бошқа ҳар хил жойларда ўсадиган ўсимликлар бўлиб, дунёда уларнинг бир неча минг тури бор. Улардан Ўзбекистоннинг суғориладиган ерларида 400 тадан кўпроғи қайд этилган бўлиб, ғўза майдонларида 74 та тури учрайди. Далаларда тарқалишига қараб бегона ўтларни 4 та тахминий гуруҳга бўлиш мумкин:

1) Кенг 2) Ўртача 3) Кам 4) Жуда кам тарқалган бегона ўтлардир.

Шу билан бирга, бегона ўтларнинг тарқалиши нафақат ҳар хил вилоят ва туманларда, ҳатто алоҳида далаларда ҳам кучли фарқ қилиши мумкин, чунки ўтлар турларининг табиий тарқалиши, олдинги йилги экинларни етиштиришда қўлланган чора тадбирларнинг ва бошқа омилларнинг таъсирида ҳар хил бўлиши мумкин.

Бегона ўтлар билан самарали курашиш учун уларнинг асосий биологик хусусиятларини, жумладан яшаш муддати, кўпайиш усули ва фаол ўсиш вақтларини билиш зарур. Улар қуйидаги хусусиятларга эга:

- Серуруғлик. Битта ўсимлик бир неча юз ва минглаб уруғ ҳосил қилиши мумкин. Бир туп олабўта 100 минг, шўра эса 500-700 минг уруғ бера олади. Шунинг учун ҳам уруғ ҳосил қилган бегона ўтлар далани ифлослантирувчи асосий манба ҳисобланади;

- Уруғларни шамол ва сув ёрдамида узоқ масофаларга тарқалиш қобилияти;

- Тупроқда уруғлар узоқ муддатдан сўнг ҳам униб чиқиш қобилиятини сақлаши. Итқўноқ уруғи–15, қоракурмак–13, очамбити–35, эшакшўра ва семизўт – 40, кўйпечак –50 ва гибиск уруғи эса 57 йилдан сўнг ҳам униб чиқиши мумкин;

- Уруғларнинг тупроқда ҳар хил вақтда униши; масалан эшакшўранинг уруғлари 1 ёки 40 йилдан сўнг униб чиқиши мумкин;

- Кўп йиллик бегона ўтларнинг кучли, ривожланган, таркибида озуқа моддалари кўп бўлган илдиз ва илдизпоялари мавжудлиги;

- Баъзи бегона ўтларнинг уруғлари гўнг, сув ва силосда ҳамда молларнинг ошқозонидан ўтгандан сўнг ҳам, униб чиқиш хусусиятини сақлаши;

- Кўп йиллик бегона ўтларнинг фаол вегетатив кўпайиш қобилияти. Кўйпечак илдизининг 2-3 см га тенг бўлакчаларининг ҳар биридан янги ўсимлик ривожлана олади. Айниқса илдизпояли бегона ўтлар янги ўсимликларни кўплаб ҳосил қилиш қобилиятига эга.

Уруғ муртагидаги бошланғич сонига қараб экин ва бегона ўтлар бир уруғпаллали (буғдой, ғумай, қоракурмак каби) ва икки уруғпаллали (ғўза, кўйпечак, семизўт ва ҳ.к.) ўсимликларга бўлинади. Бегона ўт бу гуруҳлардан қайси бирига мансублигини ажрата олиш муҳим, чунки гуруҳларнинг ҳар бирига қарши махсус гербицидлар қўлланилади.

Яшаш муддати ва кўпайиш усулига қараб ҳам бегона ўтлар 2 гуруҳга бўлинади:

1) кам (1 ва 2) йиллик бегона ўтлар уруғ бергандан сўнг қуриб қолади, фақат уруғ орқали кўпайади ва тарқалади;

2) кўп йиллик бегона ўтлар уруғ бергандан сўнг ҳам ривожланиши давом этади ва келгуси йили яна уруғ ҳосил қилиши мумкин. Ҳам уруғлари, ҳам вегетатив органлари воситасида кўпайиши ва тарқалиши мумкин.

Бир уруғ паллали бир йиллик бегона ўтлар

Бошоқдошлар оиласи (*Cramineae*). Қоракурмак (шамак) – кенг тарқалган ва жуда зарарли бегона ўт. Бўйи 100 см гача ўсади. Июнь-сентябр ойларида гуллайди. Бир туп ўсимлик 60 мингтагача уруғ беради. Уруғи 13 йилгача униб чиқиш хусусиятини йўқотмайди. Тупроқни ифлослантиради.

Итқўноқ – ўртача даражада тарқалган. Ҳаво ҳарорати 15 °С дан ошгандан сўнг уруғидан униб чиқади. Бўйи 40-50 см гача ўсади. Илдизи бақувват, 1,5 м га

етади. Бир туп ўсимлик 6000 донагача тез тўкилиб кетадиган уруғ бериши мумкин. Уруғи униб чиқиш қобилиятини 15 йилгача сақлайди. Июнь-сентябр ойларида гуллайди. Тупроқ намлигини қочиради.

Бир уруғ паллали кўп йиллик бегона ўтлар

Ажриқ – кенг тарқалган ва жуда зарарли бегона ўт. Бўйи 10-50 см гача ўсали, пояси ер сатҳидан кўтарилган, тагидан бошлаб шохлайди. Уруғи ва илдизпоялари воситасида кўпайади. Илдизпоялари ер остида тез ўсиб, тарқалади, иссиқ ва курғоқ шароитда ҳам ҳаётчанлигини йўқотмайди. Илдизпоянинг 1 дона тирик куртакли, бўлакчаси ҳам янги ўсимлик ҳосил қила олади.

Гумай – кенг тарқалган ва жуда зарарли бегона ўт. Март-апрел ойларида уруғидан униб чиқади ва илдизпоясидан кўкаради. Илдизпояси йўғон, кўп йиллик, тупроқда 10-40 см чуқурликда жойлашади. Бўйи 1,5-2 м гача ўсади. Июнь-октябр ойларида гуллайди ва мевалайди. Илдизпоянинг бир дона тирик куртакли, узунлиги 1 см бўлган бўлакчаси ҳам янги ўсимлик ҳосил қила олади.

Ҳилолдошлар оиласи. Саломалайкум – кенг тарқалган ва зарарли бегона ўт. Бўйи 15-30 см, пояси уч қиррали. Июл-сентябр ойларида гуллайди ва мевалайди. Уруғи ва ингичка илдизпояларидаги тугунаклари воситасида кўпайади. Уруғдан чиққан битта ўсимлик бир мавсумда кенглиги 1 м бўлган майдонда ва 20-40 (энг кўпи билан 80) см чуқурликда 53 тагача тугунча ҳосил қилиши мумкин.

Икки паллали бегона ўтлар

Кам йиллик бегона ўтлар. Жағжағ(очамбити) – кенг тарқалган ўсимлик. Бўйи 10-20 см, бир туп ўсимлик 73 мингтагача уруғ беради. Қишлайдиган ва қишламайдиган ҳиллари мавжуд. Қишламайдиганлари эрта баҳорда уруғдан униб чиқади, март-сентябр ойларида гуллайди, апрел-октябр ойларида мевалайди. Қишлайдиганлари кузда розетка ва поя чиқаради.

Эшакшўра – кенг тарқалган ва зарарли бир йиллик бегона ўт. Баҳорда ҳарорат 20 °С га етганда қишлаган уруғдан униб чиқади. Июнь-июл ойларида гуллаб, июл-сентябрда мева тугади. Бўйи 100 см гача ўсади, бир туп ўсимлик 1 миллионтагача уруғ беради. Тупроқда 5 см дан чуқурда жойлашган уруғлари унмайди, унувчанлигини 5 йилгача сақлайди.

Дағалканоп – ўртача даражада тарқалган 1 йиллик бегона ўт. Бўйи 50-250 см. Июнь-август ойларида гуллаб, июл-октябр ойларида мева тугади. Уруғи билан кўпайади. Бир ўсимлик 1800 тагача уруғ беради.

Бангидевона – кам тарқалган бир йиллик бегона ўт. Нохуш ҳид чиқаради. Бўйи 25-100 см. Май-сентябр ойларида гуллайди, июл ойидан кузгача мевалайди. Бир туп ўсимлик 24 мингтагача уруғ беради.

Итузум – кенг тарқалган, жуда зарарли, бир йиллик бегона ўт. Бўйи 20-75

см. Мпрт-апрел ойларида униб чиқади. Июнь-октябр ойларида гуллайди ва июл ойидан бошлаб мевалайди. Уруғлари билан кўпайади. Уруғлари сув орқали ва қушлар воситасида тарқалади. Бир туп ўсимлик 40 мингтагача уруғ беради.

Семизўт – кенг тарқалган бир йиллик бегона ўт. Бўйи 10-35 см, пояси ва барглари серэт, ётиб ёки бироз кўтарилиб ўсади. Май ойининг охиридан ноябргача гуллайди ва мевалайди.

Юлдузўт – кам ёки жуда кам тарқалган бир йиллик бегона ўт. Бўйи 10-80 см. Пояси серэт, ётиб ёки бироз кўтарилиб ўсади. Март-май ойларида гуллайди ва мевалайди.

Шўра – кенг тарқалган бир йиллик бегона ўт. Апрель ойида униб чиқади, июн-сентябр ойларида гуллайди ва мевалайди. Бўйи 15-150 см. Сершоҳ, бақувват, илдизи 1-2 м гача ўсади. Бир туп шўра 100 мингдан 7 миллионгача уруғ бериши мумкин. Бир ўсимликда 3 хил уруғ ҳосил бўлиши мумкин:

1) йирик, ясси, қўнғир, етилгандан сўнг 3 кун ичида унади;

2) бироз кичикроқ, қора тусли ёки яшил-қора, етилгандан сўнг кейинги йили унади;

3) жуда майда, қора, думалоқ пишгандан сўнг фақат 2 йилдан кейин унади. Уруғлари янги гўнг, ёмғир ва сув воситасида кўпайади.

Бегона ўтларнинг зарари

Бегона ўтлар ғўза билан майдон, намлик, озуқа моддалар ва қуёш нури учун рақобат қилади ва натижада тола ҳосили ва сифатини камайтиради, ҳосилни етиштириш қийматини оширади, ҳосилни йиғишни қийинлаштиради. Транспирация жараёни жуда фаоллиги сабабли, ҳайдалган ерларда бегона ўтлар маданий экинларга нисбатан 330-1900 марта кўпроқ сувни ўзлаштириди, тупроқ намлигини қочиради ёки уни қуритади. Озуқа моддаларни, айниқса азотни кескин камайтиради.

Бегона ўтлар билан мавсум бошида эрта зарарланган далаларда ҳосил ва тола сифати кўпроқ, кеч зарарланганларида эса камроқ йўқотилади. АҚШда ўтказилган тажрибалардан маълум бўлишича, бегона ўтларнинг чигит униб чиққан пайдан бошлаб 8 ҳафта мобайнида ғўза билан рақобатда бўлиши уларнинг кейинги 8 ҳафта давомидаги рақобатига нисбатан экинларга анча кўпроқ зарар келтирган (Kelly, Thullen, 1989).

Бегона ўтларнинг пахта ҳосилига таъсири уларнинг тури ва даланинг зарарланиш даражасиги боғлиқ. Мавсум бошида, айниқса ниҳоллар униб чиққан кундан бошлаб 3 ҳафта ичида, далани бегона ўтлардан тоза ҳолда ушлаб туришнинг ғўза ҳосили учун жуда муҳимлиги исботланган. Масалан, бутун ўсув даврида итузум билан зарарланган даладан 13,7 ц/га ҳосил олинган бўлса, дастлабки 3 ҳафта ичида экин ушбу бегона ўтдан тоза тутилганда ҳосил 38,9 ц/га ни ташкил этган. Айни шундай қонуният бошқа бегона ўтлар билан

ўтказилган тажрибаларда ҳам исботланган: бутун ўсув даврида ғумай билан зарарланган даладан 4,4 ц/га, дастлабки 3 ҳафта ғумай бўлмаганларидан эса 32,4 ц/га ҳосил олинган. Бутун ўсув даврида бу бегона ўтни назорат қилинганда ҳосилдорлик 40-41 центнерни ташкил этган.

Қоракурмак ҳосилга салбий таъсири бўйича ғумай ва итузумдан ҳам ашаддийроқ эканлиги тажрибалардан маълум бўлган. Бегона ўт бўлмаган назоратда 41 ц/га ҳосил олинган бўлса, 6, 9, 12, ва 25 ҳафта давомида қоракурмак билан зарарланган далаларда пахта ҳосили тегишли равишда, 24, 69, 92 ва 98 фоизга камайган. Юқорида кўрсатилган даврлар мобайнида саломалайкум билан кучли зарарланган далаларда 12-34 фоиз ҳосил нобуд бўлган.

Юқорида кўрсатилган ва баъзи бошқа тажрибаларда аниқланишича, бегона ўтлар билан курашилмасдан, ўз ҳолига ташлаб қўйилган далалар кўпи билан 3 йил ичида пахта етиштириш учун иқтисодий томондан яроқсиз ҳолга келар экан.

Бегона ўтлар бевосита зарар келтириши билан бирга, билвосита ҳам зиён кўрсатади. Улар касаллик кўзгатадиган паразит замбуруғлар учун қўшимча хўжайин сифатида хизмат қилиб, касалликлар кўпайишига, тарқалишига ва ғўзага ўтиб, зарарлашига олиб келади. Мисол учун ғўзанинг ризоктониоз касаллиги учун олабўта, эшакшўра, қоракурмак ва саломалайкум, қора илдиз чириши учун ажриқ, қоракурмак, эшакшўра ва сутчўп, вертициллийоз сўлиш касаллиги учун эса бангидевона, дағалканоп, тугмачагул, эшакшўра, олабўта, янтоқ, кўйтикан, қизилмия ва бошқа бир қатор бегона ўтлар қўшимча хўжайинлардир (Головин, 1953; Климова, 1979; Johnson ва бошқа.; 1980, Vargas ва бошқа., 1996).

Бегона ўтлар зарарли ҳашаротлар учун ҳам муҳим қўшимча хўжайин, ҳам озуқа манбасидир. Кўп зарарли ҳашаротлар олдин бегона ўтларда озикланиб кўпайади, сўнгра эса ғўзага (ва бошқа экинларга) ўтади. Мисол учун баъзи қандалалар ғўзага олабўта, эшакшўра ва бошқа бегона ўтлардан тарқалади.

Бегона ўтларга қарши кураш чоралари

Шартли равишда бегона ўтлар билан кураш тадбирлари 2 гуруҳга – олдини олувчи ва қириб битирувчи чораларга бўлинади.

Олдини олувчи чоралар бегона ўтлар уруғларининг ҳар хил манбалардан далага келишин бартараф қилишга қаратилган ва қуйидаги усулларни ўз ичига олади:

- Чигитни бегона ўт уруғларидан тозалаш;
- Далада, дала атрофларида, йўллар ва ариқлар бўйида ва экилмаган ерлардаги бегона ўтларни ўриб олиш ёки ҳайдаб йўқотиш;
- Гўнгни фақат яхши чиритиб қўллаш; тажрибаларда яхши чиримаган

қорамол гўнгида ажриқ, кўк итқўноқ, қоракурмак, эшакшўра ва шўра уруғлари кўплаб учраши аниқланган.

Қириб битирувчи чоралар бегона ўтларни, уларнинг уруғлари ва илдизларини йўқотишга қаратилган бўлиб, ўз ичига агротехник ва кимёвий кураш усулларини олади.

Агротехника усуллари Ўзбекистонда бегона ўтлар билан курашишнинг асосини ташкил қилади.

Уруғлик чигитни ҳаво ва тупроқ ҳарорати қулай пайтда экиш ниҳоллар тез ўсиши ва тупроққа соя бериб бошлашини тامينлайди, натижада кўпчилик бегона ўтларнинг уруғлари униши ва ўсиши камайади. Умуман ғўза ниҳоллари ўсишига ижобий таъсир кўрсатувчи барча чора-тадбирларни қўллаш, жумладан юқори сифатли уруғлик чигит экиш, ҳашарот, касаллик ва нематодалар билан курашни йўлга қўйиш ғўза ниҳоллари бақувват ва бегона ўтлар билан рақобат қилиш қобилияти баланд бўлишини тامينлайди.

Агротехника чоралари қаторига юза ҳайдаб, тупроқни юмшатиш, чуқур 2 ярусли кузги шудгор, баҳорда экишдан олдин ҳайдаш киради. Юза ҳайдаш кузги шудгордан олдин ўтказилади ва бунда бегона ўтлар ўлдирилади, тупроқда қолган уруғлари тезда униб чиқади.

Кузги шудгор бегона ўтлар ўсиб чиққандан сўнг ўтказилиб, бунда ўтлар ўлади, илдизпоялари тупроқнинг устига чиқарилади ва улар қишда музлаб ҳалок бўлади.

Баҳорда экишдан олдин ер ҳайдаш ва икки томонлама мола (борона) юргизиш янги униб чиққан ўтлардан халос қилади ва тупроқ устидаги илдизпояларни даладан чиқариб ташлашни тامينлайди.

Ерни культивация қилиш муҳим тадбир ҳисобланади. Бунинг учун дала равон текисланган бўлиши зарур. Шу мақсадда АҚШда қўлланиладиган энг замонавий усул – ерни лазер нуридан фойдаланиб текислашдир. Бундай далаларда культиваторга ўрнатиладиган ҳар хил мосламалар ёрдамида чигит экишдан олдин ёки ниҳоллар униб чиққандан сўнг бегона ўтларнинг кўп турлари деярли бутунлай йўқотилади.

Пахта ҳосилига кучли салбий таъсир кўрсатувчи баъзи бегона ўтлар кенг тарқалган далаларда культивация яхши самара бермаслиги мумкин. Бундай ҳолларда бегона ўтларни кўл (чопиқ) ёрдамида йўқотиш лозим.

Кимёвий усул – гербицидларни қўллаш – бегона ўтлар билан курашишнинг нисбатан янги, замонавий ва баланд самарали йўли бўлиб, қишлоқ хўжалигида тупроққа механик таъсир қилишни иложи борица камайтиришга қаратилган.

Ўсимликларни қурутувчи ёки ўсишини тўхтатувчи кимёвий моддалар гербицидлар деб аталади.

Гербицид қўллашга мўжжаланган далаларни яхши текислаш жуда муҳим. Текис далаларга қўйилган сув ҳам бир текис тарқалади ва бу, ўз навбатида, гербицидларнинг самарадорлигини оширади ҳамда таъсир даврини узайтиради. Янги текисланмаган, айрим жойларида сув тўпланиб қолган далаларда кўп гербицидлар тез парчаланиб кетади ва уларнинг самараси камаяди.

Далани чигит экишдан олдин суғориш бегона ўтларнинг уруғлари унишини тامينлайди ҳамда уларнинг майса ва ниҳоллари билан курашиш имкониятини яратади.

Гербицидлар классификацияси. Бегона ўтларга таъсир қилиш механизмига қараб гербицидлар 2 гуруҳга: ёппасига ва танлаб таъсир қилувчиларга бўлинади.

Ёппасига таъсир қилувчи гербицидлар барча ўсимликлар учун заҳарлидир. Танлаб таъсир қилувчи (селектив) гербицидлар баъзи ўсимликлар (бегона ўтлар) учун баланд заҳарли, бошқалари (маданий экинлар) учун эса зарарсиз ёки кам заҳарли. Айрим селектив гербицидлар ўсимликларнинг 1 гуруҳига (мисол учун 1 ёки 2 паллали ўсимликларга) ёки бир нечта турига (мисол учун 1 йиллик бошоқли ўтларга) ёхуд фақат 1 турига заҳарли бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.О. Хасанов, А.Ш. Ҳамраев, О.Т. Эшматов ва бошқалар. Ғўзани зараркунанда, касалликлар ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш. Тошкент-2002.
2. Э.А. Холмуродов, М.А. Зупаров, Р.К. Саттарова ва бошқалар. Қишлоқ Хўжалик Фитопатологияси. Тошкент-2013.
3. Б.А. Сулаймонов, Б.С. Болтабоев, А.Р. Анорбоев. Боғ, токзор ва дала экинларининг зараркунанда, касалликлари ҳамда уларга қарши кураш усуллари. Тошкент - 2017 й.

